

ОБЗОР ЭФФЕКТИВНЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ СРЕДСТВ СБОРКИ И ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМ В КОСМОСЕ

REVIEW OF EFFECTIVE AND UNIVERSAL MEANS OF ASSEMBLY AND PRODUCTION OF SYSTEMS IN SPACE

ТОН ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА,

ведущий технолог,

АО «Уральский завод гражданской авиации».

ТУРБИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ,

руководитель лаборатории опытного производства,

ООО «Мегафон 1440».

TON OLGA VALENTINOVNA,

leading technologist,

«Ural Works of Civil Aviation».

TURBIN NIKOLAY YURIEVICH,

Head of the Experimental Production Laboratory,

Megafon 1440 LLC.

В данной статье представлен обзор эффективных и универсальных средств сборки и производства космических систем в космосе. Кратко описана новая концепция сборки данных систем в условиях нахождения на орбите. Раскрыта сущность каждой из ключевых возможностей новой концепции. Выделены преимущества применения новой парадигмы. Сделан вывод, что использование предложенной концепции предоставляет возможность оптимизировать процесс сборки космических систем за счет использования универсальных инструментов, тем самым, добившись повышения эффективности.

This article provides an overview of effective and universal means of assembling and manufacturing space systems in space. A new concept of assembling these systems in conditions of being in orbit is briefly described. The essence of each of the key features of the new concept is revealed. The advantages of applying the new paradigm are highlighted. It is concluded that the use of the proposed concept provides an opportunity to optimize the process of assembling space systems through the use of universal tools, thereby achieving increased efficiency.

Ключевые слова: *крупные космические системы, сборка в космосе, ключевые возможности сборки, интеллектуальные прецизионные роботы-закрепители (IPJR), электронно-лучевая сварка.*

Key words: *large space systems, assembly in space, key assembly capabilities, intelligent precision jiggling robot (IPJR), electron beam welding.*

Для решения грандиозных задач и обеспечения возможности применения передовых исследовательских, научных и космических приложений необходимы космические системы с большой площадью. Кроме Международной космической станции (МКС), все космические аппараты доставляются на орбиту уже в собранном целостном виде. Это обуславливает ограниченные массу и размер аппаратов, поскольку аппараты должны быть спро-

ектированы с учётом технических характеристик выбранной ракеты-носителя. Как предполагается, создание ракеты-носителя большой грузоподъемности могло бы решить часть задач, стоящих перед специалистами, отвечающими за будущие космические миссии. Но стоимость проектирования и изготовления такой ракеты-носителя будет очень высокой, как и затраты каждый её запуск. Поэтому сборка крупных космических систем на орбите является приоритетным способом решения указанной проблемы. Так, МКС была собрана из небольшого количества крупных и массивных модулей, которые отдельно доставлялись на орбиту. Предыдущие подходы, предложенные для сборки ферменных и телескопических конструкций, предполагали высокие затраты, поскольку они требовали высокой точности и нестандартных компонентов. Использование новой концепции [1] позволяет сделать процесс сборки космических систем универсальным и эффективным. Данная концепция предполагает использование многоразовых и универсальных прецизионных приспособлений на орбите в сочетании с недорогими и конструктивными элементами, которые соединяются с помощью сварки для создания основ высокоточных космических систем. В статье будут рассмотрены основные ключевые элементы, определяющие общую парадигму строительства в космосе.

Новая парадигма и концепция сборки

Процесс развертывания конструкций в космосе ограничен. Варианты применения механического соединения, возможны, но имеют ограничения с точки зрения универсальности концепции. Ключевое изменение в предлагаемой концепции космической сборки заключается в переходе от использования высокоточных конструктивных компонентов и сборочной инфраструктуры, предназначенных для конкретного применения, к использованию 6 компонентов и универсальной инфраструктуры, которую можно применять во многих приложениях. Новый подход к космической сборке включает в себя следующие ключевые возможности:

1. интеллектуальные прецизионные роботы-закрепители (IPJR);
2. электронно-лучевая сварка;
3. роботизированная обработка, манипулирование и сборка;
4. операции, последовательность и планирование сборки;
5. свариваемые конструктивные элементы и компоненты;
6. интеграция и приложение утилит и других систем.

Интеллектуальные прецизионные отсадочные роботы (IPJR): данная концепция является новой, и на данный момент только начинается ее разработка и исследование. IPJR – универсальные и реконфигурируемые роботы, которые могли бы поддерживать и точно определять местоположение структурных элементов по мере необходимости (рисунок 1). Набор одинаковых IPJR - роботов позволит собирать широкий спектр структурных геометрических форм в различных масштабах.

Рис. 1 [1].

Электронно-лучевая сварка: до начала 1990-х годов Советский Союз имел большой опыт сварки в космосе (рисунок 2) [2]. Были оценены многие сварочные процессы, а также методы сборки конструкций. Наиболее подходящим способом сварки для применения в космосе была выбрана сварка электронным лучом. Это способствовало разработке универсального (электронно-лучевого) ручного инструмента (VHT). VHT был разработан для работы космонавтов в открытом космосе. В настоящее время в Исследовательском центре НАСА в Лэнгли происходит разработка процессов и оборудования электронно-лучевой сварки.

Рис. 2.

Роботизированная обработка, манипулирование и сборка: вспомогательные роботы-манипуляторы будут неотъемлемой частью полной сборочной системы. Из-за огромных масштабов предполагаемых космических кораблей и собираемых телескопов необходимо использовать манипуляторы с большим радиусом действия. Это позволит манипулятору зафиксировать свою базу в одном месте, но при этом иметь достаточную досягаемость; извлекать материал со склада и представлять его IPJR на месте сборки, а также перемещать себя и IPJR в процессе работы. В литературе [3 и 4] обсуждены и хорошо развиты технологии выхода в открытый космос и роботизированной сборки большепролетных и ферменных конструкций большой площади. Космическая робототехника и роботизированное обслуживание были разработаны во время миссии Hubble Robotic Repair и хорошо зарекомендовали себя, поэтому их возможности будут использоваться в будущем.

Операции, последовательность и планирование сборки: при планировании последовательности сборки необходимо учитывать многие параметры, включая тип и возможности доступных интерфейсов, интеграция неструктурных подсистем и т.д. Последовательность сборки может быть разбита на последовательность размещения IPJR, креплений, регулировки длины, манипуляций со стойками и сварки.

Свариваемые конструктивные элементы и компоненты: еще одна область, в которой необходимы передовые возможности – это могут быть материалы и концепции легких ферм и других конструктивных элементов, которые можно сваривать в космосе.

Интеграция и приложение утилит и других систем: данный метод сборки должен быть совместим с эффективной интеграцией неструктурных элементов.

Будущие космические системы, собранные в соответствии с новой концепцией, будут отличаться следующими преимуществами:

1. Со сварными соединениями конструкция будет иметь характеристики, изменение которых легко предсказать. Свободный ход, гистерезис и другие нелинейные характеристики соединений исключены, что позволяет аналитическим методам более точно прогнозировать поведение конструкции. Это особенно важно, поскольку большие космические системы,

спроектированные и оптимизированные для условий невесомости, будет сложно протестировать перед полетом.

2. Структурная система становится полностью настраиваемой по размерам, размеру и форме пролета фермы. Масштаб космического корабля устранен как ограничение.

3. Структурная система становится чрезвычайно легкой благодаря сварным соединениям (по сравнению с механическими соединениями для сборки или развертываемыми соединениями и механизмами).

4. Сборка и сварка в космосе позволяют получить простую структурную систему и устраняют проблемы с надежностью и риском выполнения миссии, связанные с развертываемыми системами.

5. Инфраструктура IPJR и роботизированная сборка универсальны и могут использоваться повторно для многих различных космических аппаратов и приложений. Стоимость КА, собранного таким способом, будет снижаться (по сравнению с традиционными конструкциями) за счет амортизации на протяжении многих сборочных миссий.

Таким образом, в статье были рассмотрены ключевые возможности для реализации сборных конструкций в космосе. Предыдущие подходы к сборке крупномасштабных ферменных конструкций и систем телескопов в космосе считались очень дорогостоящими, поскольку требуют высокой точности и нестандартных компонентов.

Представленная концепция включает в себя многообразные и универсальные прецизионные приспособления в сочетании с недорогими и низкоточными конструктивными элементами. Ключевыми преимуществами новой концепцией сборки являются: сварные соединения, которые обеспечивают предсказуемые и линейные структурные характеристики; сварка как метод соединения обеспечивает очень простые легкие соединения; IPJR роботы и инфраструктура, и IPJR роботы можно повторно использовать для множества различных сборок космических кораблей, что снизит их стоимость для любой сборной конструкции.

Таким образом, использование предложенной концепции предоставляет возможность оптимизировать процесс сборки космических кораблей за счет использования универсальных инструментов, тем самым, добившись повышения эффективности. Данная концепция предполагает использование многообразных и универсальных прецизионных приспособлений на орбите в сочетании с недорогими и конструктивными элементами, которые соединяются с помощью сварки на орбите для создания основ высокоточных космических систем

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. An Efficient and Versatile Means for Assembling and Manufacturing Systems in Space John T. Dorsey, 1 William R. Doggett, 2 and Robert A. Hafley³ NASA Langley Research Center, Hampton, VA, 23681 Erik Komendera and Nikolaus Correll⁵ University of Colorado, Boulder, CO, 80309 Bruce King⁶ Northrop Grumman, Hampton, VA, 23681. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/An-Efficient-and-Versatile-Means-for-Assembling-and-Dorsey-Doggett/48f3647ca923677812e676a8fd556c6234adaa9c>.
2. Paton B. E. (Editor), "Space: Technologies, Materials, Structures," Welding and Allied Processes, Volume 2, 2000 E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine. Published (English Translation) in 2003 by Taylor & Francis Inc., 29 West 35th Street, New York, NY 10001. URL: <https://www.worldcat.org/title/space-technologies-materials-structures/oclc/51622779>.
3. Watson Judith J., Collins, Timothy J., and Bush, Harold G., "A History of Astronaut Construction of Large Space Structures at NASA Langley Research Center," IEEE 2002, Paper #390. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/A-history-of-astronaut-construction-of-large-space-Watson-Collins/207dde301e5774c36d65da4b33d236a2ee2f9d57>.
4. Doggett William R., "Robotic Assembly of Truss Structures for Space Systems and Future Research Plans," IEEE 2002, 0- 8703-7231-X/01. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Robotic-assembly-of-truss-structures-for-space-and-Doggett/0a6a98bd108eded9b44c325a9f451cd46fa780f6>.

© Тон О.В., Турбин Н.Ю., 2022.